

Навоий қитъаларида замон ва инсон муносабатлари талқини**Исломова Шаҳодат ҳасан қизи**

ТерДУ АДАБИЁТШУНОСЛИК

(Ўзбек адабиёти)таълим йўналиши

II босқич магистранти)

Емаил. (fozilislomov08@gmail.com)**Калит сузлар:** Алишер Навоий, қитъа, хирадманд, шоир, байт.**АННОТАТСИЯ**

Ишимизнинг манбалари биринчи навбатда Алишер Навоий “Хазойин ул-маоний” куллиёти таркибидаги “Ғаройиб ус-сиғар”, “Наводир уш-шабоб”, “Бадоеъ ул-васат” ва “Фавойид ул-кибар” каби девонлари таркибидаги жанрлардир. Алишер Навоий ижодида жанрлар олами ранг - баранг, уларнинг жозибаси эса ғоявий мазмун ва бадиий юксаклик ила белгиланади, аммо бизнинг ишимизда, аввало, ғазал, кейин фард, қитъа, рубоий жанрлари етакчилик қилади. Тўғри биз ишимизда мутафаккир шоирнинг бошқа жанрларига ҳам эътибор қаратганмиз, уларнинг таҳлили билан маълум маънода шуғулланганмиз.

Алишер Навоий қитъа жанридаги шеърларидан бирини сарлавҳадаги шу сўзлар билан бошлаган эди. Навоий учун асл сўз – кўнгул ўтидан сачраган сўз. Юрак ва ақл ёлқинини акс эттирмаган сўзни шоир ишқ ва маърифат файзидан маҳрум деб билган. Навоий қитъаларида хирадманд, улуғ ҳикматнависдир. У қитъаларини:

Мажмуни ўйла кишварки, англаки сатҳини,

Ҳикмат суйидин айламишам қитъа-қитъа боғ, -

деб бежиз таърифламаган эди. Бу тафаккур “кишвари”да ўқувчининг фикри ўсади, кўнгли нурланади, ақли фаоллашади. Чунки Алишер Навоий қитъаларида табиатдаги оддий қурғоқчиликдан коинот сир-асроригача, чумолидан инсон қисмати ва унинг

давр, жамият, борлиқ билан муносабатигача - барча-барчаси ҳақида мушоҳада юритилиб фикр билдирилган.

Инсонни сўз тарбиялайди. Сўзда инсонга хос барча ижобий, салбий хислатлар аксини топади. Масалан, “виқор” сўзини олайлик. У қадимий сўз. Унинг бағрида улуғворлик, салобат, мағрурлик маънолари мужассамлашган. Виқор дейилганда, негадир, менинг кўз ўнгимда, Ҳақ ва Ҳақиқатдан бошқа ҳеч нима, ҳеч кимга бўйин эгмаган буюк боболаримизнинг адл қоматлари гавдаланади. Сўзга муносиб бўлмаслик — бу ҳам фожиа.

Минорлар эмас, бу — фалакка қасам,

Улуғ боболар кетмишлар санчиб, —

дейди Абдулла Орипов. Қасоскор аждодларимиз виқорли зотлардир. Улар қасамларинигина эмас, ғурурларини ҳам “санчиб” кетганлар. Минорлар — уларнинг виқор тимсоллари. Виқор билан маърифат ажралмас тушунчалар. Илму тафаккурга таянмаган виқор эмас, балки кеккайиш, сохта манманлик. Навоий эса чин маънодаги виқорга чорлаган:

Виқор гавҳариву ҳилм маъдани бўлақўр,

Десангки, қилғай итоат санга гадо ила шоҳ...

“Гавҳар” сўзи виқор туйғусининг маънавий – ахлоқий қимматини таъкидлайди. Шу қимматдан маҳрум виқорни шоир фазилат санамаган. Энди “ҳилм” баҳрида. Ҳилм – юмшоқтабиатлилик, беозорлик, собирлик хислатларига эришмоқдир. Навоий таърифида: ҳилм – ахлоқли одамнинг қимматбаҳо либоси ва у кийим турларининг энг чидамли матоси.

“Ҳилм маъдани бўлақўр” демакдан асл мақсад мана шу. Олимнинг ҳилмни уч турга ажратишган. Шулардан бири ҳилми золимон дейилади. Золимлар ҳилми – кўнгулдаги кину адоватларни ҳайдаш демак. У кечиримли бўлмоқ, дил поклиги ва бағрикенгликни шарт қилиб қўяди. Шунда одам ёмонлик қилганга ҳам яхшилик кўрсатаркан, бундан хузур ҳам топади. Нўширавон деган одил подшоҳ ҳилмга хиёнат этмаслик учун учта хат ёзибди-ю, қулига берибди: “Мен аччиғлансам, шу уч хатдаги гапларни галма-гал ўқиб берурсен”, – дебди. Кунлардан бирида унинг қаҳру ғазаби кўзгабди. Қул биринчи хатни очиб ўқибди. Унда “Жаҳлингни қув, сенга тангри

яхшилик ато қилгай!” – деган сўзлар битилган экан. Иккиичисиди “Раҳм қил, раҳм кўргайсен”, учинчисиди эса “Оллоҳ қулларини ўзига топшир, ростликка бўйсундиргай!” — дейилган экан. Бу ривоятдан иккита хулоса чиқариш мумкин. Биринчиси – энг одил одам ҳилм учун қайғуриши керак. Иккинчиси — ҳалимлик туйғайлигини беғараз иззат-хурматга эришилади. Биз бугун шафқатсизликдан нолиймиз. Шоирлар инсон қалбини “ёвузликдан нолиймиз. Шоирлар инсон қалбини “ёзувликдан зади Қўриқхона”га қиёслаб, “Эзгу, латиф ҳислар бўлмасин увол”, деа ҳасрат чекишса ҳам меҳру шафқатимизда шафқатсизлик қалқиб туради! Нега? Чунки аждодлар муқаддас билган ва фавқулодда масъуллик билан муҳофаза қилган туйғулардан узоқлашдик. Ахлоқнинг тарихий талабларига бефарқ қарашга кўникдик. Виқорли бўлиш биринчи галда, халқ манфаатини ёқлаш, қайси тарзда бўлмасин, элга фойда етказиш. Ҳалимлик ҳам худди шундай. Сенинг қалб юмшоқлигинг ўзганинг тош бағрига таъсир ўтказмаса, бу – ҳилм эмас. Мана шунинг учун Алишер Навоий виқор ва ҳилм “шева”сида тоғдан ибрат олишни тавсия этган:

Бу шева тоғда зоҳирдурурки, даврондин,
Қачонки тафриқа етти улусқа бўлди паноҳ.

Ҳа, умри ташвиш ва заҳматда ўтган халқнинг орқатоғлари бўлмоққа қодир фарзандларининг сафи кенгаймагунча, у халқнинг виқорига тоғлар тимсол бўла олмайди.

Нодон ва гумроҳ кимсаларга дуч келганимизда, кўпинча “аблаҳ” деган сўзни ишлатамиз. Лекин улар нега аблаҳ аблаҳликнинг туб сабаби нимада-лигини унча мулоҳаза қилавермаймиз. Инсоннинг онг ва билими нақадар юксалса, у ҳайвоний ҳамда шайтоний ҳислатларидан ўшанча покланади. “Ҳар бир одамнинг калиди — унинг фикри”, — дейди Эмерсон. Шу “калид”дан маҳрум киши, хоҳланг – хоҳламанг, фикрсизлиги жиҳатидан ҳайвонсифат-дир. У англаса ҳам англамагандек. “Умрин аблаҳ кечуруб ғафлат ила” сатри билан бошланадиган қитъани ўқиб сиз беихтиёр аблаҳликнинг ўқ илдизига етгандек бўласиз. Аблаҳлик — умрини ғафлатда ўтказиш экан. Ғофиллик — тушунмаслик, ўз ихтиёри-ла ҳайвонга дўниб, маънили гап ўрнида “харрос” тортиш. Чунки ғофил кимса:

Бир эшақдурки, тағофил юзидин

Қилғай изҳор паёпай аррос.

Мана шу “эшак”лар Ватаннинг шўри, эрку истикболнинг ғовларидир. Фақат буларгина эмас, албатта.

Фалонга ажаб ҳол эрурким халойиқ,

Не қилса алар бирладур можароси...

“Фалон” деб аталган бу кимса ўн бешинчи аср одамларининг асабини нечоғли қақшатган бўлса бугун ҳам ўша фаоллигини тўхтатгани йўқ. Гап шун-даки, ҳамма замонларнинг ҳам йўқ жойлардан чанг чиқаргувчи, эл-юрт билан иттифоқда яшаса ичи емириладиган можаропарастлари бўлади. Йигирманчи асрда булар саноғи кўпайса кўпайдики, камаймади. Бу жанжалкашлар ҳоли, Навоий айтмоқчи, “ажаб ҳол”. Улар “эл ошига бир нўҳад” кўшишга қодир эмас. Аммо халойиқ дилини сиёҳ этишга моҳир. Улар яхшилик муҳитига ёмонлик, бузғунчилик келтирувчилардир. Фосиқ ва фитна кўзғовчилар билан эл ўртасида ҳамжиҳатлик бўлиши мумкин? Қизиғи шундаки, бу бойкушсифатлардан эд қанча ўзини узоқ тутса, улар ўшанча суқулувчан, юзсизларча аралашувчи бўладилар. Буни шоир образли ифодалайди:

Қозон йўқки ул анда кафлиз эмастур,

Ки бўлсун юзига қозонлар қароси.

“Кафкир”лик лаёқати можаробозларгагина эмас, ўз ҳузур – ҳаловатларини кўзлаб эл оҳирини енгил дегувчи, мансабу мартабаси учун ҳамма нарсани сотишга тайёр “ҳурматли” зотлар учун хослигини ҳам унутмаслик керак.

“Мансабга эришган одам - бой берилган одам”, деган экан бир донишманд. Бу фикр балки мунозаралидир. Бироқ унда барибир ҳақиқат бор. Мансабу шуҳрат кишини ўзгартиради. Амалга минганда ҳаволанмайдиган киши кам. Мансаб курсида эътибор топганлар аксарият пайтларда “қилиқ” чиқаришади. Навоий шу қилиқлардан энг ёмонига диққатни қаратади:

Ҳар кишиким топса даврон ичра жоҳу эътибор,

Ким анинг зотида бедоду ситам бўлғай қилиғ.

Навоийга инонмоқ лозим. Шоирнинг “Ҳар кишиким топса даврон ичра жоҳу (амал, юқори мартаба) эътибор”, дейишига караганда, мансаб пояларидан юқорилагани сайин инсонийликда тубанлашмай, зулму зўрликни кучайтирмаган

одамлар деярли бўлмаган. Бундай вазиятларда ёмонлик қилмасликнинг ўзи яхшилик қилмоқ билан тенгдир:

Яхшилиғ гар қилмаса, бори ёмонлиғ қилмаса,

Ким ёмонлиғ қилмаса, қилғонча бордур яхшилиғ.

Бу байтдаги фикр бундай қаралганда насихат ёки бир истак. Аммо унда жувонмардликнинг шартларидан бири илгари сурилган. Маълумки, жувонмардлик ёхуд футувват деб аталган таълимот Яқин ва Ўрта Шарқнинг кўпгина кўпгина мамлакатларида кенг тарқалган. Бу таълимот вакиллари ижтимоий тенглик, адолат учун курашганлар. Бир одамдан “Қандай киши жувонмард аталишга лойиқдир”, деб сўраганларида, у “Нух пайғамбарнинг яхши хулқи, Иброҳимнинг ишончи, Исмоилнинг тўғрилиги, Мусонинг самимияти, Абу Бакрнинг ҳамдардлиги, Усмоннинг уятчанлиги, Алининг билимдонлигини ўзида мужассамлаштирган киши жувонмарддир. Шулар билан билан бир қаторда у одам ўзини тергаши, яъни бор нарсасидан мағрурланмаслиги, ҳеч пайт шахсиятпарастлик қилмаслиги, мақтовга учмаслиги, ҳаммаша ва ҳамма жойда ўз сифатларидан фақат камчиликларини, биродарларининг хулқидан эса яхшиларини кўрсатиши шартдир” деган экан.

Манманликдан бутунлай воз кечмоқ, бировга қасд этмаслик, тил ва дил бирлиги, тафаккур меҳнатига эга бўлмоқ, мулойим сўзлик, сафарни севиш, тан ва кийимни покиза тутмоқ, сир сақлаш, камтарлик ва хоксорлик – булар жувонмардлик ахлоқининг мезонларидир. Жувонмардлик Ҳақиқатга садоқат – яшашнинг бош моҳияти. Бу оқим кишиларининг эътиқоди бўйича ҳаммавақт ва ҳар қандай шароитда фақат Ҳақиқатни сўзлаш зарур. Негаки, дунёнинг ҳамма ишлари Ҳақиқатдан Ҳақиқатга томон юришади. Ҳақиқатгина адолат ҳамда диёнатга чин посбондир. “Қобуснома”да жувонмардликнинг асоси уч насада деб белгиланган. Бири – айтган сўзингни бажариш. Иккинчиси – тўғрилиқка асло хилоф иш қилмаслик. Учинчиси – хайру эҳсонни кўзлаш. Жувонмард ваъдасига вафо этгувчи, софдил ва ростгўйдир. У бечора, муҳтож, ғарибларга мадад етказишдан мадад олган. Ёмонлардан яхшиларни ҳимоя қилишдан роҳатланган.

Қитъа Шарқ халқлари адабиётининг энг кўхна шеърий жанрларидан бири ҳисобланади. Бу жанр-да туркий шеъриятнинг Насимий, Лутфий, Алишер Навоий, Муҳаммад Фузулий, Огаҳий каби улуғ сўз санъаткорлари, форс-тожик адабиётининг Ибн Ямин, Носир Хисрав, Санойи, Фаридиддин Аттор сингари намояндалари самарали ижод этганлар. Қитъанинг пайдо бўлиш тарихи ва поэтик хусуси-ятлари узоқ асрлардан буён олимларнинг диққатини жалб этиб келади. Баъзи олимлар қитъани мустақил шеърий жанр тарзида баҳоласалар, иккинчи бирлари унга қасида ёки ғазалнинг парчаси, бўлаги сифати-да қарайдилар. Қадимги адабиётшунослардан Аб-дурахим ибни Аҳмади Сур ёзади: «Қитъа... бир неча байтли матлаъсиз шеър. У ғазал ёхуд шеърдан кесиб олинади». Бу фикрдан хулоса чиқариладиган бўлса, ғазал ё шеърдан узиб олинган ҳар қандай парчани қитъа дейиш мумкин, бундай бирёқламалик бошқа тадқиқотчиларнинг ишларида ҳам учрайди. Тожик адабиётшуноси Б. Сирус: «Мазмун жиҳатидан қитъа ғазалдан кам фарқ қилади», дейди. Ҳолбуки, бундай эмас, қитъа турли-туман ҳаётий масалалар, кундалик турмуш билан боғлиқ маъноларни тасвирлашга имкон берадиган жанр. Шунинг учун у араб, форс, туркий адабиётда ҳам қасида ва ғазалдан фарқли ўлароқ анъанавий талаб ҳамда поэтик қонуниятлардан озод бўлиб, қитъа тилидаги фазилатлар ғазал тилига нисбатан силлиқланмаган халқнинг оғзаки нутқиға фавқуллода яқин. Бундан ташқари, қитъанинг образлар олами ўзига хос. У бадиҳабоп шеърий шакл бўлган. Чех олими

Ян Рипканинг ёзишича, бадиҳа усулидаги шеърий му-собақалар, ўспирин шоирларни синовдан ўтказиш ёки турли мақсадларда ҳукмдорлар ҳузурида уюштирилган мушоираларда, асосан, қитъадан фойдаланилган.

Қитъада ижтимоий-сиёсий, фалсафий, ахлоқий-таъ-лимий масалалар ифодаланган, шоирлар ҳаётий-реал-листтик қарашлари, давр ва замонга муносабатларини акс эттирганлар; шунингдек мадҳия, марсия, тарих ва чистонлар битилган. Мир Алишер Навоий қитъаларида табиатдаги оддий қурғоқчилик ходисаларидан тортиб, коинот сир-асрор-ларигача, чумолидан тортиб, инсон ҳолати ва қисма-тигача – барча-барчасига муносабат билдирилган.

Қитъа (кўплиги муқаттаот) арабча сўз бўлиб, луға-вий маъноси парча, бўлак демақдир. Адабий истилоҳда ўзининг мустақил поэтик белгиларига эга, маъно йўналиши аниқ чегараланмаган икки ва ундан ортиқ байтли шеърлар қитъа дейилган.

Эрон олими доктор Захрои Хонлари (Киё) қитъада панд ва ҳикмат ғоялари ифодаланиши, уч байтдан ўн икки байтгача бўлишини ёзади. Турк адабиётшуноси Муаллим Ножий эса: «Қитъа-матлаъи мисра (биринчи байти қофияланмаган – И.Х.) бўлгани ҳолда якқофия назмдир. Камида икки байт ўлур...», деган. Ҳақиқатан ҳам, қитъа камида икки байт миқдорида бўлиши шарт деб ҳисобланган. Кичик ҳажмдагилари «Али-ул талок қитъа», тўрт байтдан ортиқлари эса «Қитъайи каби-ри» деб номланган. «Али-ул талок қитъа» фасоҳатли, хушбаён, мухтасар маъноларини билдиради, шоирлар кўпинча мана шу хил қитъалар яратишга интиланлар.

Қитъанинг ҳажми хусусида шуни қайд этиш керакки, ўзбек адабиётида, умуман, тўрт байтдан ортиқлари кам учрайди. Гадоий, Лутфий, Бобур, Огаҳий, Мирий ва бошқа мумтоз шоирларимизнинг қитъалари икки, уч, тўрт байтдир. Масалан, Алишер Навоийнинг «Ха-зойин-ул-маоний» девонидаги 210 та қитъадан қарийб 200 га яқини икки, уч ва тўрт байтли. Бу тасодифий ҳодиса эмас, албатта. Чунки мумтоз сўз санъаткорлари мумкин қадар ихчамликка интиланлар.

Ўзбек адабиётшунослигида Навоий қитъалари анча вақтлардан буён ўрганиб келинади. Бу ўринда А.Ҳай-итметов, А.Абдуғафуров, Р. Орзибеков, Ё. Исҳоқов ва бошқа олимларнинг тадқиқотларини эслаш мумкин.

Биз ушбу китобни Алишер Навоийнинг айрим қитъа-лари шарҳига бағишладик. Ҳусайн Бойқаро Навоийни: «Ҳақ сўз айтишнинг қаҳрамони», деб таърифлаган эди. Шоир қитъалари ҳам бунинг нақадар тўғри эканлигини тўла тасдиқлайди. Мир Алишер Навоий шеърлятида бир шоир ва бутун бир халқ яшайди. Бутун бир халқ-нинг маънавий ривожини, улкан бир даврнинг руҳий манзаралари ҳазрат Навоий ижодиётида ўз мукаммал аксин топгандир.

«ВАЖҲИ МАОШ УЧУН...»

Важҳи маош учун кишиким деса фикр этай,
Қисмат ризосидан анга бегоналиғ керак.
Ганжи қаноат арчи эрур салтанат валек
Элдин тамаъни узгали мардоналиғ керак.
Ким ишқ асири ўлсаки, мумкин эмас висол,
Дарду балоға ҳамдаму ҳамхоналиғ керак.
Лазоти нафс тарки самари офият берур,
Лек ул шажарни эккали фарзоналиғ керак.
Тажрид нуридин киши кўз ёрутай деса,
Аҳбоб ҳажри шамъига парвоналиғ керак.
Гар анжуманни деса мурид мутиъ этай,
Кўп нуктау фасонада афсоналиғ керак.
Ботин ҳаримида тиласа маҳзани ҳузур,
Зоҳир уйи асосига вайроналиғ керак.
Зоҳир юзидин ар тиласа тожу иззу жоҳ,
Дарду бало муҳитиға дурдоналиғ керак.
Десанг халос ўлай борисидин Навоийдек,
Беҳудлуғу май ичмаку девоналиғ керак
Бу қитъа Алишер Навоийнинг ирфоний мазмундаги
шеърларидан. Дастлабки байтдаги маъно мана бундай:

«Қайси инсонки «важҳи маош» – ҳаёт, тирикчилик ташвишлари тўғрисида фикр юритай деса, қисмат ризосидин у бегоналашиши керак». Бу сўзлари билан бобомиз: «Эй одам, қисмат ишидан ҳушёр бўл, фикр-сизланма, балки азал девонида тақдирингни рақам этганнинг ҳукму хоҳишларини ҳам тафаккур айла.

Бироқ шуни ҳам хотирдан чиқармаслик зарурки, ишқ зўридан “дарду балоға ҳамдаму ҳамхоналиғ” билан “зоҳир юзидин” тожу иззу жоҳ” ҳирсида “дарду бало муҳити”даги “дурдоналиғ” орасида ер билан осмон қадар тафовут бор.

Десанг халос ўлай борисидин Навоийдек,
Беҳудлуғу май ичмаку девоналиғ керак.

Охирги мисрадаги “бухудлуғ”, “майхўрлик”, “девоналиғ” ҳолатларини тўғри маъноларда англаш хатодир. Навоий таъкидлаётган “бехудлуғ” ақл имтиёзларидан баланд рухий қувватдир. Шундай бехудлуғдаги озод қалбгина:

Ишқ оламсўз келди, қўй фусунинг, эй хирад,

Етти чун ер-кўкни йиртиб арслон, эй тулку, қоч, –
дея олади. Май-чи? У маърифат нури, ҳақиқий ишқ “шароби”. Бу “май”дан ақл-хушини йўқотган одам дунёга энг ҳушёр ва теран нигоҳ билан қаровчи ҳақшуносдир. Бу тоифа зотларнинг назарида зарбоф тўнлар ёпиниб юрган ҳавойи бандалар ялтироқ чибин рамзига айланганликларидан асло ажаб-ланмаслик керак:

Тўнни зарбофт айлабон ҳиффатдин учқон ҳар тараф,

Йўқ, ажаб гар бор эса дунё матои ком анга.

Ул чибинким, кўзга олтун янглиғ шикор хилъати,

Кўпраки, билким, нажосат узрадур ором анга.

Ушбу қитъани ўқиган мусаввир ўзига хос бир жонли суврат яратиши мумкин. Унда шундай манзара акс этган бўлурди: зарбофт тўнларга бурканган “олийсифат” бир кимса. Юзида мамнуният. Кўзида хорислик. Енгилтакликдан у гўё қанот қоқай дейди. Зар тўн детали унинг ички аҳволини кўрсатиб тур-гандек. У дунёпараст (“дунё матои ком анга”). Мол йиғиш, давлат тўплашдан бўлак баландроқ талаб йўқ унда. Бунда таажжубланмайсиз. Лекин ачинасиз. Иттифоқо, олтин янглиғ ялтираб кўринаётган чибинга кўзингиз тушади. Бу чибиннинг ифлос жойларда кўниб-учишидан бохабарсиз. Мана сувратда ҳам қандайдир ёқимсиз кўлка акси. Чибиннинг оромбахш жойи шу. Ҳалиги дунёпараст бир зумда тасаввурингизда ана шу чибинга айланади. Нега бунча яқинлик? Қаердан бу ўхшашлик? Нафсу ҳаводан! Нафс кўғирчоғи — зарбофт кийимли кимса тилла чибиндек ҳар тарафга учишга тайёр, чибин эса “нажосат узра” гирифтор. Бундан ҳам ортиқ ибратли маъно ва манзара яратиш мумкинми?

АДАБИЁТЛАР:

1. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – 168 б.
2. Тухлиев Боқижон. Поэтик кашфиёт мантиғи // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2021. – № 1. – Б. 7– 12.

УСТОЗ ИБРОҲИМ ҲАҚҚУЛОВ ТАДҚИҚОТЛАРИ:

1. Ҳаққулов И. «Камол эт касбким...» – Тошкент: Чўлпон, 1991. – 240 б.
3. Ҳаққулов И. Ғазал гулшани (Адабий суҳбатлар). – Тошкент: Фан, 1991. –
4. Ҳаққул, Иброҳим. Ишқ ва ҳайрат олами [Матн] – Тошкент: “O’zbekiston”, 2016. – 304 б.

II. Интернет сайтлари

<http://dic.academic.ru>

<http://natlib.uz>

<http://slovar.lib.ru>

Исломова Шаҳодат ҳасан қизи Тел: (99) 376 05 59